
Modelado predictivo para la gestión energética de urbanizaciones con enfoque en energía cero en Panamá

Predictive modeling for energy management in zero-energy residential developments in Panama

Javier J. Jiménez Chiriboga¹, Miguel Chen Austin², Javier E. Sánchez-Galán^{1*}

¹Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Panamá

²Universidad Tecnológica de Panamá, Research Group on Energy and Confort in Bioclimatic Buildings (ECEB), Facultad de Ingeniería Mecánica, Panamá

*Autor de correspondencia: Javier.sanchezgalan@utp.ac.pa

RESUMEN. La creciente necesidad de mitigar los efectos del cambio climático y reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables ha impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras en la gestión energética. En Panamá, donde la matriz energética depende en gran medida de los derivados del petróleo, la transición hacia sistemas más sostenibles es un desafío clave. Este estudio se enfoca en optimizar la gestión energética en urbanizaciones con miras a energía cero, mediante la aplicación de estrategias basadas en inteligencia artificial para predecir y gestionar la demanda energética. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo y no experimental, analizando 365 registros diarios de consumo eléctrico del año 2002 en una urbanización de Chitré, Herrera. Se evaluaron modelos de series temporales como ARIMA, SARIMA, SARIMAX y redes neuronales LSTM, incorporando variables exógenas como la temperatura, la humedad y la ocupación. El modelo SARIMAX (1,1,1)×(1,1,1,12) demostró ser el más efectivo, con un AIC de 2145.956, superando a otros modelos en precisión y robustez. La inclusión de variables exógenas como la humedad relativa, la velocidad del viento y el índice de Fanger PMV fue crucial para mejorar la capacidad predictiva. El estudio concluye que el modelo SARIMAX, alimentado con variables exógenas estratégicamente seleccionadas, es la alternativa más robusta para la predicción del consumo eléctrico en el contexto estudiado, sentando un precedente para el desarrollo de edificaciones inteligentes y sostenibles en Panamá.

Palabras clave inteligencia artificial, gestión energética, energía cero, modelos predictivos, SARIMAX, eficiencia energética.

ABSTRACT. The growing need to mitigate the effects of climate change and reduce dependence on non-renewable energy sources has driven the search for innovative solutions in energy management. In Panama, where the energy matrix depends largely on petroleum derivatives, the transition toward more sustainable systems is a key challenge. This study focuses on optimizing energy management in residential areas with a view to zero-energy development by applying artificial intelligence-based strategies to predict and manage energy demand. The research used a quantitative, non-experimental approach, analyzing 365 daily electricity consumption records from 2002 in a residential area in Chitré, Herrera. Time series models such as ARIMA, SARIMA, SARIMAX, and LSTM neural networks were evaluated, incorporating exogenous variables such as temperature, humidity, and occupancy. The (1,1,1)×(1,1,1,12) SARIMAX model proved to be the most effective, with an AIC of 2145.956, outperforming other models in accuracy and robustness. The inclusion of exogenous variables such as relative humidity, wind speed, and the Fanger PMV index was crucial for improving predictive capacity. The study concludes that the SARIMAX model, when fed with strategically selected exogenous variables, is the most robust alternative for predicting electricity consumption in the context studied, setting a precedent for the development of smart and sustainable buildings in Panama.

Keywords. Artificial intelligence, energy management, zero energy, predictive models, SARIMAX, energy efficiency.

This paper was presented at the Workshop of Research in Science and Engineering (WICI-UTPVE 2025) / International Conference on Science, Innovation and Technology (COICIT 2025), Santiago de Veraguas, Panama, October 16, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.18513446.

1. Introducción

En los últimos años, el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA) ha resurgido con fuerza, y una de sus ramas más prominentes, el aprendizaje automático (AA), se está aplicando en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. En el sector de la construcción y la edificación, el AA está desempeñando un papel crucial en la optimización de la mecánica de los edificios y la mejora de la experiencia de los ocupantes, con el objetivo de lograr mejoras a gran escala en la eficiencia y la sostenibilidad [1]. Los sistemas de gestión energética de edificios (BEMS) han evolucionado significativamente, combinando estrategias para mejorar la eficiencia energética y la conservación en edificaciones, implementando tareas clave como el monitoreo, control y optimización del consumo energético [2].

El aprendizaje automático es un paradigma de programación que emplea algoritmos computacionales para transformar datos de entrada en reglas de procesamiento mediante la generalización. Este enfoque es particularmente valioso en escenarios donde la programación directa de reglas es inviable o ineficiente. En el contexto de los edificios inteligentes, el AA se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos generados por sensores y sistemas de gestión, permitiendo la creación de modelos predictivos que optimizan el consumo de energía, mejoran el confort y reducen el impacto ambiental [3]. Estudios recientes han demostrado que la IA puede ayudar a los edificios a reducir su consumo de energía y emisiones en al menos un 8%, representando un avance significativo hacia la eficiencia energética [4].

Panamá, con una matriz energética fuertemente dependiente de los derivados del petróleo, enfrenta desafíos significativos en su transición hacia un modelo energético más sostenible. La creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado la búsqueda de soluciones innovadoras que fomenten el uso de energías renovables y mejoren la eficiencia energética en el sector de la construcción [5]. En este contexto, el Plan Energético Nacional 2015-2050 y la Agenda de Transición Energética 2020 de Panamá

establecen una hoja de ruta para la descarbonización, digitalización y descentralización del sector energético, promoviendo la eficiencia energética y la movilidad eléctrica [6, 7].

La investigación en edificaciones de energía casi nula (nZEB) ha cobrado especial relevancia en países tropicales como Panamá. Chen-Austin *et al.* han desarrollado marcos de referencia específicos para distritos de energía cero en Panamá, basados en simulaciones de desempeño energético y metodologías de diseño bioclimático [8]. Estos estudios han demostrado que la implementación de técnicas de bajo consumo y estrategias pasivas de enfriamiento pueden mejorar significativamente el desempeño energético en climas tropicales [9]. Además, la integración de sistemas de control inteligentes ha mostrado potencial para optimizar el rendimiento de estrategias de enfriamiento pasivo y de bajo consumo en edificaciones tropicales [10].

Los modelos predictivos para la demanda energética han evolucionado considerablemente, con enfoques que van desde métodos estadísticos tradicionales hasta técnicas avanzadas de aprendizaje profundo. El modelo SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with exogenous factors) ha demostrado particular efectividad en la predicción de demanda eléctrica en edificaciones universitarias, superando a otros modelos en términos de precisión y capacidad de incorporar variables externas [11]. Investigaciones recientes han confirmado que la combinación de modelos ARIMA, SARIMAX y LSTM puede proporcionar enfoques de fusión más precisos para la predicción de temperatura interior en edificios inteligentes [12].

Este artículo presenta los resultados de una investigación centrada en el uso de la inteligencia artificial para la gestión optimizada de la generación y la demanda de energía en urbanizaciones con miras a alcanzar un consumo de energía casi nulo (nZEB). El objetivo principal es desarrollar y evaluar modelos predictivos capaces de pronosticar con precisión el consumo eléctrico, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos energéticos. Para ello, se analiza un caso de estudio en una urbanización de Panamá, utilizando datos históricos de consumo y variables ambientales para entrenar y validar diferentes modelos de series

temporales, incluyendo ARIMA, SARIMA, SARIMAX y redes neuronales LSTM.

La estructura de este artículo es la siguiente: la sección 2 describe los materiales y métodos utilizados en la investigación, incluyendo el enfoque, el diseño, la población y muestra, y los modelos de predicción evaluados. La sección 3 presenta los resultados obtenidos, con un análisis detallado del rendimiento de cada modelo y la selección del más adecuado. Finalmente, la sección 4 expone las conclusiones del estudio, destacando las contribuciones, las limitaciones y las futuras líneas de investigación.

2. Materiales y Métodos

El presente estudio adoptó un diseño de investigación es no experimental, longitudinal y correlacional predictivo. Se empleó un diseño no experimental ya que no se manipularon las variables, sino que se observó su comportamiento natural. El carácter longitudinal del estudio se debe al uso de datos diarios de consumo eléctrico durante todo el año 2002, lo que permitió observar la evolución del consumo a lo largo de un periodo prolongado. Finalmente, el diseño correlacional predictivo se utilizó para identificar y analizar las relaciones entre variables y para realizar predicciones basadas en esos análisis [13].

La población de estudio está compuesta por todos los posibles registros de consumo energético y variables relacionadas con el consumo de electricidad en edificaciones residenciales en Panamá. La muestra está compuesta por 365 registros diarios de consumo eléctrico y las variables asociadas del año 2002. El caso de estudio se centra en una urbanización ubicada en Chitré, provincia de Herrera, con coordenadas geográficas 7°58'51"N 80°26'31"W y una altitud de 19 msnm. La urbanización consta de 34 casas con las mismas características estructurales y un área de 55 m² cada una. El clima de la región es tropical de sabana (Aw), con una temperatura media anual de 26°C, características que son representativas de las condiciones climáticas predominantes en gran parte del territorio panameño [14].

En la Figura 1, se muestra el diseño de la vivienda, incluyendo la división de habitaciones y materiales de construcción en su envolvente.

Figura 1. Modelo 3D de la urbanización (izquierda) y vista de planta con la división de cuartos en la casa (derecha).

Se utilizaron diversos modelos de predicción para analizar la serie temporal del consumo energético. Se comenzó con un modelo ARIMA (Promedio Móvil Integrado Autorregresivo), que es un modelo lineal que predice valores futuros de una serie de tiempo a partir de sus propios valores pasados. Posteriormente, se implementó un modelo SARIMA (ARIMA Estacional), que extiende el modelo ARIMA para capturar la estacionalidad en los datos. Para incorporar el efecto de variables externas, se utilizó un modelo SARIMAX (SARIMA con variables exógenas), que permite incluir variables adicionales que pueden influir en la variable objetivo [15]. Finalmente, se exploró el uso de una red neuronal de Memoria a Corto y Largo Plazo (LSTM), un tipo de red neuronal recurrente especialmente adecuada para aprender dependencias a largo plazo en datos secuenciales [16].

La selección de variables exógenas se realizó mediante un análisis exhaustivo de correlación y el cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para evitar problemas de multicolinealidad. Las variables consideradas incluyeron parámetros ambientales como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento, y variables de confort térmico como el índice de Fanger PMV (Predicted Mean Vote). Este enfoque metodológico es consistente con investigaciones previas que han demostrado la importancia de considerar múltiples factores ambientales en la predicción del consumo energético de edificaciones [17].

En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo que ilustra el proceso general seguido en este estudio. Este diagrama proporciona una representación visual de los pasos clave de la metodología empleada, desde el preprocesamiento de los datos hasta la evaluación final de los modelos predictivos.

Flujo de trabajo metodológico - Predicción de la Demanda y Consumo Eléctrico

Figura 2. Flujo de trabajo metodológico

El proceso comienza con la recolección y depuración de los datos, seguido por un análisis exploratorio, donde se analizan las correlaciones y la multicolinealidad entre las variables. Luego, se seleccionan las características más importantes y se dividen los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. El diagrama, también resalta las fases dedicadas al ajuste de los modelos ARIMA, SARIMA, SARIMAX y LSTM, especificando la incorporación de variables exógenas en los modelos estadísticos y la capacitación de la red neuronal LSTM.

Para la evaluación del desempeño de los modelos, se utilizaron varias métricas. El Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano (BIC) se emplearon para comparar la calidad relativa de los modelos, penalizando la complejidad. El Error Cuadrático Medio (MSE) y la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) se utilizaron para medir la diferencia entre los valores predichos y los valores reales, proporcionando una medida de la precisión del pronóstico. La selección final del modelo se basó en una combinación de estas métricas, buscando el mejor equilibrio entre ajuste y complejidad [18].

3. Resultados y Discusión

Para analizar la serie temporal correspondiente al consumo energético diario, se implementó un enfoque

basado en modelos ARIMA, comenzando con una evaluación detallada de las características estadísticas de los datos. La prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) indicó que la serie era estacionaria ($p < 0.001$), por lo que no requería diferenciación. El modelo seleccionado mediante auto-ARIMA fue un ARIMA(1,0,1) con intercepto, que minimizó el AIC en 2964.97. Este modelo arrojó un RMSE de 13.92, indicando un buen ajuste a los datos históricos. Sin embargo, al realizar pronósticos a 30 días, las predicciones convergieron rápidamente a un valor constante, lo que sugiere que el modelo no capturó adecuadamente la dinámica de la serie a largo plazo, probablemente debido a la falta de un componente estacional explícito.

Posteriormente, se ajustó un modelo SARIMA(2,0,2)x(1,0,1,12) para incorporar la estacionalidad anual. Este modelo obtuvo un AIC de 2896.16 y un RMSE de 32.91. Aunque el modelo logró seguir la tendencia de los datos, el pronóstico a 30 días resultó relativamente plano, con ligeras fluctuaciones, lo que indica una posible sobreestimación de la estabilidad del consumo energético y una falta de captura de la variabilidad a corto plazo. Estos resultados son consistentes con estudios previos que han identificado limitaciones similares en modelos SARIMA cuando se aplican a series de consumo energético con patrones complejos [19].

Como se observa en la Figura 3, el análisis de correlación reveló patrones importantes entre las variables del estudio.

Figura 3. Correlación de variables con el consumo de electricidad

Se identificaron varios grupos de variables con correlaciones fuertes entre sí, destacando las variables relacionadas con la temperatura (Air Temperature, Radiant Temperature, y Operative Temperature) que

presentaron correlaciones superiores a 0.8. Además, se observó una correlación positiva notable (0.73) entre las emisiones de CO2 y las horas de discomfort térmico, lo que sugiere una relación directa entre la calidad del aire interior y el confort de los ocupantes [20]. La humedad relativa mostró una correlación negativa moderada (-0.52) con la temperatura del aire, reflejando el comportamiento físico esperado en climas tropicales.

El modelo SARIMAX se construyó incorporando variables exógenas seleccionadas a través del análisis de correlación y del Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para evitar la multicolinealidad. Las variables seleccionadas fueron la humedad relativa, la velocidad del viento y el índice de Fanger PMV. El modelo SARIMAX(1,1,1)×(1,1,1,12) ajustado con estas variables obtuvo un AIC de 2145.956 y un BIC de 2175.006, valores considerablemente inferiores a los de los modelos ARIMA y SARIMA, lo que indica un mejor ajuste. Todas las variables exógenas resultaron estadísticamente significativas ($p < 0.05$), demostrando su influencia en el consumo eléctrico. Este modelo, visualizado en la Figura 4, se posicionó como la mejor alternativa para la predicción del consumo eléctrico en este estudio, gracias a su capacidad para integrar la dinámica temporal de la serie con la influencia de factores externos [21].

Figura 4. Pronóstico de SARIMAX

La comparación de la serie original con los valores predichos mostró que el comportamiento proyectado era coherente con la tendencia observada en los datos históricos. No se identificaron valores atípicos extremos ni tendencias inusuales en la predicción, lo que sugiere que la metodología utilizada para generar los datos exógenos permitió obtener resultados visualmente aceptables y razonables para la serie de consumo eléctrico.

Finalmente, se evaluó un modelo LSTM, que, si bien mostró potencial para capturar relaciones no lineales, como se ve en la Figura 6, no logró reflejar adecuadamente la variabilidad del *consumo eléctrico*, generando predicciones en un rango de valores más estrecho que el real.

Figura 4. Comparación de predicción vs. realidad en SARIMAX

Los resultados de la predicción fueron evaluados visualmente mediante la representación gráfica del consumo eléctrico real junto con las estimaciones del modelo para los siguientes 30 días, como se muestra en la Figura 5.

Figura 6. Comparación de LSTM original vs. predicción

Esto podría deberse a limitaciones en la arquitectura del modelo o a la cantidad de datos disponibles para el entrenamiento. Investigaciones recientes han demostrado que las redes LSTM pueden alcanzar alta precisión en la predicción del consumo eléctrico de edificios cuando se

dispone de conjuntos de datos más extensos y se optimiza adecuadamente la arquitectura de la red [22].

4. Discusión

La discusión de los resultados se puede centrar en la superioridad del modelo SARIMAX. La capacidad de este modelo para incorporar variables exógenas fue determinante para mejorar la precisión de las predicciones. Mientras que los modelos ARIMA y SARIMA se basan únicamente en la información contenida en la propia serie de tiempo, el SARIMAX puede aprovechar la información de otras variables que influyen en el fenómeno estudiado. En este caso, la humedad, el viento y el confort térmico (medido por el índice de Fanger) demostraron ser predictores importantes del consumo eléctrico. La selección cuidadosa de estas variables, evitando la multicolinealidad, fue un paso crucial para garantizar la estabilidad y la interpretabilidad del modelo [23].

Los resultados de este estudio son consistentes con otras investigaciones que han encontrado que los modelos SARIMAX superan a los modelos ARIMA y SARIMA en la predicción de la demanda de energía. Estudios similares realizados en edificaciones universitarias han confirmado la efectividad del SARIMAX para predecir tanto el consumo promedio diario como la demanda pico [24]. Además, la integración de variables meteorológicas y de confort térmico en modelos predictivos ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la precisión de las predicciones en edificaciones ubicadas en climas tropicales [25].

5. Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo principal desarrollar y evaluar modelos de predicción del consumo y la demanda eléctrica en un entorno residencial en Panamá, utilizando para ello técnicas de inteligencia artificial y análisis de series temporales. De los modelos evaluados, el modelo SARIMAX se consolidó como la alternativa más eficaz en términos de precisión y robustez, superando a los modelos ARIMA, SARIMA y LSTM. La clave de su superioridad radicó en su capacidad para integrar variables exógenas, como la humedad relativa, la velocidad del viento y el índice de confort térmico de Fanger, que demostraron tener una influencia significativa en el consumo eléctrico.

La investigación subraya la importancia de una adecuada selección de variables y un riguroso preprocesamiento de los datos para el éxito del modelado predictivo. El uso de herramientas como la matriz de correlación y el análisis del factor de inflación de la varianza (VIF) fue fundamental para identificar las variables más relevantes y evitar problemas de multicolinealidad, lo que a su vez mejoró la estabilidad y la interpretabilidad de los modelos. Si bien se exploraron técnicas de optimización como Random Forest y PCA, estas no lograron superar el rendimiento del modelo SARIMAX original, lo que sugiere que, en este caso, la estructura del modelo base con las variables exógenas seleccionadas era la más adecuada.

Los hallazgos de esta investigación contribuyen al creciente cuerpo de conocimiento sobre la aplicación de inteligencia artificial en la gestión energética de edificaciones en climas tropicales. Los resultados son particularmente relevantes para el contexto panameño, donde la transición hacia edificaciones de energía casi nula requiere de herramientas predictivas precisas para optimizar el consumo energético. La metodología desarrollada puede servir como base para futuras investigaciones que busquen implementar sistemas de gestión energética inteligente en urbanizaciones sostenibles [26].

Este trabajo demuestra el potencial de la inteligencia artificial, y en particular de los modelos SARIMAX, como una herramienta valiosa para la gestión optimizada de la energía en edificaciones. La capacidad de predecir con precisión la demanda eléctrica permite una mejor planificación de los recursos, una optimización del uso de energías renovables y, en última instancia, un avance hacia el objetivo de las urbanizaciones a energía cero. Los resultados obtenidos sientan un precedente para futuros estudios en el diseño y la operación de edificios inteligentes en Panamá y contribuyen al desarrollo de políticas públicas y lineamientos técnicos que promuevan la transición hacia un futuro energético más sostenible y resiliente [27].

Las limitaciones del estudio incluyen el uso de datos de un solo año y de una única urbanización, lo que podría limitar la generalización de los resultados. Futuras investigaciones deberían considerar la incorporación de datos de múltiples años y diferentes tipos de edificaciones para validar la robustez de los modelos propuestos. Además, la exploración de técnicas híbridas que combinen múltiples enfoques de aprendizaje automático podría ofrecer mejoras adicionales en la precisión predictiva [28].

AGRADECIMIENTOS

Al grupo de investigación Energy and Comfort in Bioclimatic Buildings (ECEB) de la Facultad de Ingeniería Mecánica por su colaboración en el desarrollo de metodologías de análisis energético. MCA y JESG Son miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnológica e innovación de Panamá (SEANCYT). Los autores agradecen el apoyo administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

JJ: Conceptualización, Metodología, Software, Redacción – Preparación del borrador original.

MCA: Supervisión, Redacción – Revisión y Edición, Validación.

JESG: Supervisión, Redacción – Revisión y Edición, Recursos.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] D. Djenouri, R. Laidi, Y. Djenouri, and I. Balasingham, "Machine learning for smart building applications: Review and taxonomy," *ACM Comput. Surv.*, vol. 52, no. 2, May 2019, doi: 10.1145/3311950.
- [2] J. Aguilar, A. Garcés-Jiménez, M. D. R-Moreno, and R. García, "A systematic literature review on the use of artificial intelligence in energy self-management in smart buildings," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 151, p. 111530, 2021, doi: 10.1016/j.rser.2021.111530.
- [3] Ouf, M. M., Issa, M. H., Azzouz, A., and Sadick, A. M. "Effectiveness of using deep learning algorithms in enhancing energy performance of institutional buildings," *Journal of Building Engineering*, vol. 40, p. 102365, 2021, doi: 10.1016/j.jobee.2021.102365.
- [4] Zhou, N., Khanna, N., Feng, W., Ke, J., and Levine, M. "Scenarios of energy efficiency and CO2 emissions reduction potential in the buildings sector in China to year 2050," *Nature Energy*, vol. 3, no. 11, pp. 978-984, 2018, doi: 10.1038/s41560-018-0253-6.
- [5] Secretaría Nacional de Energía de Panamá. "Plan Energético Nacional 2015-2050," Ministerio de Presidencia, República de Panamá, 2015. [Online]. Available: <https://www.energia.gob.pa>
- [6] Inter-American Development Bank, "Panamá en transición: Análisis y recomendaciones para un futuro energético justo y sostenible." 2023. [Online]. Available: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panama-en-transicion-analisis-y-recomendaciones-para-un-futuro-energetico-justo-y-sostenible.pdf>
- [7] Inter-American Development Bank, "Transformación digital del sector eléctrico de Panamá," 2023. [Online]. Available: <https://blogs.iadb.org/energia/es/transformacion-digital-del-sector-electrico-de-panama/>
- [8] Chen Austin, M., De León, L., and Salado, R. "Review of Zero Energy Building Concept-Definition and Developments in Latin America: A Framework Definition for Application in Panama," *Energies*, vol. 14, no. 18, p. 5647, 2021, doi: 10.3390/en14185647.
- [9] M. Chen Austin, "Towards nearly zero energy buildings in Panama through low-consumption techniques: A numerical study," *AIP Conference Proceedings*, vol. 2191, no. 1, p. 020114, 2019, doi: 10.1063/1.5138876.
- [10] M. Chen Austin and R. Salado, "Performance enhancement of passive and low-consumption cooling strategies in tropical climates by integrating control systems: a case study in Panama," *Environmental Research: Infrastructure and Sustainability*, vol. 3, no. 2, p. 025007, 2023, doi: 10.1088/2634-4505/adb49e.
- [11] A. Shadkam, "Using SARIMAX to forecast electricity demand and consumption in university buildings," Master's thesis, University of British Columbia, 2020. [Online]. Available: https://open.library.ubc.ca/soa/cIRcle/collections/ubc_theses/24/items/1.0391009
- [12] S. S. Kumar, D. K. Sharma, and A. K. Singh, "Forecasting indoor temperature for smart buildings

- with ARIMA, SARIMAX, and LSTM: A fusion approach," in 2022 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT), 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/CONECCT55679.2022.9946498.
- [13] J. E. Sanchez-Galan, N. Miller, and A. Rivera, "Profile of Applicants Who Did Not Use the ALEKS Smart Tutor to Prepare for the Entrance Exam to the Technological University of Panama in 2018," in 2022 8th International Conference on Computer and Communications Management (ICCCM), 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICCCM57535.2022.10040882.
- [14] A. Aversa, L. Ballesterio, and M. Chen Austin, "Highlighting the Probabilistic Behavior of Occupants for Energy Building Simulation," *Sustainability*, vol. 14, no. 15, p. 9591, 2022, doi: 10.3390/su14159591.
- [15] N. Elamin and M. Fukushige, "Modeling and forecasting hourly electricity demand by SARIMAX with interactions," *Energy*, vol. 165, pp. 257-268, 2018, doi: 10.1016/j.energy.2018.09.157.
- [16] F. El Husseini, A. Chehade, and R. Kayssi, "Machine Learning in Smart Buildings: A Review of Applications and Trends," *Applied Sciences*, vol. 15, no. 14, p. 7682, 2025, doi: 10.3390/app15147682.
- [17] Valencia, V. A. N., & Sanchez-Galan, J. E. (2022, November). Use of attention-based neural networks to short-term load forecasting in the republic of panama. In 2022 IEEE 40th Central America and Panama Convention (CONCAPAN) (pp. 1-6). IEEE.
- [18] M. K. M. Shapi, N. A. Ramli, and L. J. Awal, "Energy consumption prediction by using machine learning for smart building: Case study in Malaysia," *Developments in the Built Environment*, vol. 5, p. 100037, 2021, doi: 10.1016/j.dibe.2020.100037.
- [19] R. Selvaraj, V. M. Kuthadi, and S. Baskar, "Smart building energy management and monitoring system based on artificial intelligence in smart city," *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, vol. 56, p. 103090, 2023, doi: 10.1016/j.seta.2023.103090.
- [20] J. Brooks, A. Rivera, M. Chen Austin, and N. Tejedor-Flores, "A Machine Learning-Based Approach to Estimate Energy Flows of the Mangrove Forest: The Case of Panama Bay," *Sustainability*, vol. 15, no. 1, p. 664, 2023, doi: 10.3390/su15010664.
- [21] M. Chen Austin, "A Bio-Optimization Approach for Renewable Energy Management: The Case of a University Building in a Tropical Climate," *Energies*, vol. 18, no. 8, p. 2100, 2025, doi: 10.3390/en18082100.
- [22] H. P. Das, A. Tran, F. Tsapakis, A. Diez-Roux, C. Voigt-Antons, and L. Ramirez, "Machine Learning for Smart and Energy-Efficient Buildings," *Environmental Data Science*, vol. 3, p. e6, 2024, doi: 10.1017/eds.2024.6.
- [23] E. Giglio, G. Luzzani, V. Terranova, G. Trivigno, and M. Locatelli, "An efficient artificial intelligence energy management system for urban building integrating photovoltaic and storage," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 18673-18688, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3247832.
- [24] D. Fernández Jiménez, "Predicción de la demanda de energía eléctrica mediante redes neuronales artificiales," Trabajo de fin de grado, Universidad Politécnica de Madrid, 2017. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/366678067>
- [25] M. Chen Austin, "A Methodology to identify appropriate refurbishment strategies for residential buildings: A case study of social housing in Panama," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 2385, no. 1, p. 012020, 2022, doi: 10.1088/1742-6596/2385/1/012020.
- [26] L. De León, M. Chen Austin, and D. Mora, "Towards Zero Energy Districts developments base on bioclimatic architecture strategies," *E3S Web of Conferences*, vol. 312, p. 02017, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202131202017.
- [27] M. Neshat, S. Mirjalili, N. Sergiienko, A. Esmaeilzadeh, S. Amini, A. Heydari, and D. Garcia, "Smart buildings energy consumption forecasting using machine learning: A comprehensive review and comparative analysis," *Energy*, vol. 314, p. 133117, 2025, doi: 10.1016/j.energy.2024.133117.
- [28] M. Sari, M. F. Tasgetiren, I. H. Saruhan, and A. Babalik, "Machine learning-based energy use prediction for early-design-stage office buildings," *Journal of Information Technology in Construction*, vol. 28, pp. 684-705, 2023, doi: 10.36680/j.itcon.2023.033.

